

Optimasi Pemilihan Destinasi Wisata Prioritas Menggunakan Metode ROC dan Weighted Product

Mardianto¹, Muhlis Muhallim^{2*}

¹Ilmu Komputer, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

²Sistem Informasi, Universitas Andi Djemma Palopo, Indonesia

Email : mardianto.itsc@gmail.com¹, muhlis.dp04@gmail.com²

Abstract

The choice of suitable tourist locations is a key element in improving the competitiveness of regional tourism. Nonetheless, unstructured and subjective selection methodologies may result in inefficiencies in the planning and development of tourism regions. This research seeks to enhance the selection of priority tourism locations with a Decision Support System (DSS) employing the Weighted Product (WP) method and criteria weighting via the Rank Order Centroid (ROC). Five factors were employed in the assessment: destination distinctiveness, accessibility, supporting infrastructure, economic viability, and media prominence. Each alternative destination was evaluated on a scale of 1 to 5 and subsequently analyzed using the WP method to derive preference scores. The findings indicated that Destination A received the highest preference score of 0.232, so it is suggested as the principal site for development. This method is effective in aiding policymakers in formulating objective, systematic, and data-driven alternative choices.

Keywords: Decision Support System, WP, Tourist, Priority Destination, ROC.

Abstrak

Pemilihan destinasi wisata yang tepat merupakan salah satu faktor strategis dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata daerah. Namun, proses seleksi yang tidak terstruktur dan subjektif dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam perencanaan dan pengembangan wilayah wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemilihan destinasi wisata prioritas menggunakan pendekatan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dengan metode Weighted Product (WP) dan pembobotan kriteria menggunakan Rank Order Centroid (ROC). Lima kriteria digunakan dalam penilaian, yaitu keunikan destinasi, aksesibilitas, fasilitas pendukung, potensi ekonomi, dan popularitas di media. Setiap alternatif destinasi dinilai dalam rentang skala 1 hingga 5, kemudian diproses dengan metode WP untuk memperoleh nilai preferensi masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Destinasi A memiliki skor preferensi tertinggi sebesar 0.232, sehingga direkomendasikan sebagai destinasi wisata utama untuk dikembangkan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam membantu pengambil kebijakan melakukan seleksi alternatif secara objektif, sistematis, dan berbasis data.

Kata Kunci: Sistem Pendukung Keputusan, WP, Pariwisata, Destinasi Prioritas, ROC.

Pendahuluan

Pariwisata menjadi sektor strategis yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Pemilihan destinasi wisata prioritas yang tepat dapat mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, meningkatkan pendapatan daerah, serta memperkuat citra pariwisata secara keseluruhan. Namun, proses penentuan destinasi wisata unggulan sering kali masih bersifat subjektif dan tidak berbasis pada analisis multi-kriteria yang sistematis, sehingga diperlukan pendekatan pengambilan keputusan yang lebih objektif dan terukur.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah *Weighted Product* (WP), yang termasuk dalam kategori metode *Multiple Attribute Decision Making* (MADM)[1]. WP bekerja dengan cara mengalikan nilai atribut yang telah dipangkatkan dengan bobot sesuai tingkat

kepentingannya. Keunggulan metode ini terletak pada kemampuannya mempertahankan proporsionalitas antar nilai atribut, sehingga cocok diterapkan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan banyak kriteria[2][3].

Berbagai penelitian sebelumnya telah menunjukkan efektivitas metode WP dalam berbagai konteks. Penelitian membahas penerapan metode MOORA dan pembobotan *Rank Order Centroid* (ROC) untuk sistem rekomendasi penerimaan tenaga programmer di PT. Graha Karya Informasi[4]. Penelitian mengkaji implementasi metode MOORA dengan pembobotan ROC untuk seleksi penerimaan staf gudang di PT. Royal Abadi Sejahtera[5]. Artikel membahas sistem pendukung keputusan menggunakan metode *Weighted Product* (WP) untuk seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di KPU Kabupaten Sukabumi[6]. Penelitian mengembangkan sistem pendukung keputusan untuk seleksi pelanggan terbaik Indihome di PT. Telkom Witel Papua menggunakan metode *Weighted Product* (WP)[7]. Penelitian bertujuan mengembangkan sistem pendukung keputusan untuk membantu proses pemilihan karyawan tetap di PT. KB Multifinance[8]. Penelitian mengusulkan sistem pendukung keputusan berbasis metode *Weighted Product* (WP) untuk rekrutmen pegawai digital marketing di Matthew Baby Store[9]. Serta sistem bantu menentukan UKT dengan *Weighted Product*[10].

Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses pemilihan destinasi wisata prioritas dengan menerapkan metode *Weighted Product*. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis sistem pendukung keputusan, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemangku kebijakan dalam menentukan arah pengembangan wisata secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *Weighted Product* (WP) untuk menentukan destinasi wisata prioritas berdasarkan beberapa kriteria penilaian. Setiap alternatif destinasi akan dianalisis berdasarkan bobot kriteria yang dihitung menggunakan teknik *Rank Order Centroid* (ROC). Adapun tahapan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Kriteria dan Alternatif

Langkah awal adalah mengidentifikasi kriteria yang relevan dalam menentukan destinasi wisata prioritas. Kriteria ditentukan berdasarkan studi literatur dan konsultasi dengan ahli pariwisata. Contoh kriteria yang digunakan, antara lain: Keunikan destinasi (C1), Aksesibilitas (C2), Fasilitas pendukung (C3), Potensi ekonomi (C4), Popularitas di media (C5).

2. Pembobotan Kriteria Menggunakan ROC

Metode ROC digunakan untuk menghitung bobot berdasarkan urutan preferensi kriteria. Rumus ROC sebagai berikut[11]:

$$w_j = \frac{1}{n} \sum_{k=j}^n \frac{1}{k} \quad (1)$$

di mana w_j adalah bobot kriteria ke- j , n adalah jumlah total kriteria, dan j adalah ranking atau urutan kriteria ke- j . Hasil pembobotan dari ROC akan digunakan dalam proses WP. Setiap alternatif destinasi wisata akan dinilai terhadap lima kriteria menggunakan skala ordinal 1 hingga 5, di mana nilai tertinggi menunjukkan performa terbaik terhadap kriteria tersebut. Penilaian dilakukan melalui observasi lapangan, survei pengguna, dan masukan dari ahli. Data ini akan menjadi input dalam perhitungan WP setelah dilakukan pembobotan dengan metode ROC.

3. Normalisasi dan Perhitungan Nilai Vektor S

Setelah memperoleh bobot, dilakukan perhitungan menggunakan metode WP. Rumus dasar metode WP adalah sebagai berikut[12][13]:

$$S_i = \prod_{j=1}^n x_{ij}^{w_j} \quad (2)$$

di mana S_i adalah nilai preferensi alternatif ke- i , x_{ij} adalah nilai kinerja alternatif ke- i terhadap kriteria ke- j , w_j adalah bobot kriteria ke- j . Nilai x_{ij} merupakan skor setiap alternatif terhadap masing-masing kriteria.

4. Normalisasi Nilai Vektor S ke Vektor V

Setelah mendapatkan semua nilai S_i , selanjutnya dihitung nilai akhir V_i menggunakan:

$$V_i = \frac{S_i}{\sum_{i=1}^m S_i} \quad (3)$$

di mana V_i adalah nilai normalisasi dari alternatif ke- i , dan m adalah jumlah total alternatif

5. Penentuan Peringkat

Alternatif dengan nilai V_i terbesar dianggap sebagai destinasi wisata yang paling diprioritaskan. Seluruh alternatif akan diurutkan berdasarkan nilai V_i secara menurun.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini melibatkan enam alternatif destinasi wisata yang dianalisis berdasarkan lima kriteria utama, yaitu keunikan destinasi (C1), aksesibilitas (C2), fasilitas pendukung (C3), potensi ekonomi (C4), dan popularitas di media (C5). Setiap destinasi diberikan penilaian pada masing-masing kriteria dengan rentang nilai antara 1 hingga 5, di mana nilai 1 menunjukkan performa sangat rendah dan nilai 5 menunjukkan performa sangat tinggi terhadap kriteria tersebut. Data diperoleh melalui observasi dan kajian literatur terkait destinasi wisata yang diteliti.

Proses pembobotan terhadap lima kriteria dilakukan menggunakan metode ROC, yang mempertimbangkan urutan prioritas dari masing-masing kriteria berdasarkan pentingnya kontribusi dalam penentuan destinasi prioritas. Dimana perhitungan setiap bobot seperti berikut.

$$w_1 = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \right) = 0.457$$

$$w_2 = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \right) = 0.257$$

$$w_3 = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \right) = 0.157$$

$$w_4 = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{5} \right) = 0.090$$

$$w_5 = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{5} \right) = 0.040$$

Berdasarkan urutan yang telah ditetapkan, bobot masing-masing kriteria yang dihasilkan adalah: C1 sebesar 0.457, C2 sebesar 0.257, C3 sebesar 0.157, C4 sebesar 0.090, dan C5 sebesar 0.040. Hasil bobot ini menunjukkan bahwa keunikan destinasi memiliki pengaruh paling besar dalam proses pengambilan keputusan.

Setelah pembobotan, proses perhitungan dilakukan menggunakan metode WP. Tahap pertama dalam metode WP adalah menghitung nilai vektor S_i untuk masing-masing alternatif, yang diperoleh dari hasil perkalian nilai kriteria yang dipangkatkan dengan bobotnya.

$$S_1 = 3^{0.457} \times 5^{0.257} \times 5^{0.157} \times 5^{0.090} \times 5^{0.040} = 3.960$$

$$S_2 = 3^{0.457} \times 3^{0.257} \times 4^{0.157} \times 1^{0.090} \times 1^{0.040} = 2.721$$

$$S_3 = 1^{0.457} \times 3^{0.257} \times 4^{0.157} \times 3^{0.090} \times 3^{0.040} = 1.900$$

$$S_4 = 4^{0.457} \times 2^{0.257} \times 1^{0.157} \times 4^{0.090} \times 5^{0.040} = 2.719$$

$$S_5 = 1^{0.457} \times 5^{0.257} \times 5^{0.157} \times 5^{0.090} \times 1^{0.040} = 2.248$$

$$S_6 = 3^{0.457} \times 4^{0.257} \times 5^{0.157} \times 4^{0.090} \times 2^{0.040} = 3.533$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai S tertinggi diperoleh oleh Destinasi A sebesar 3.960, diikuti oleh Destinasi F dengan nilai 3.533. Tahap selanjutnya adalah normalisasi nilai S_i ke dalam vektor preferensi V_i dengan rumus:

$$V_1 = \frac{3.960}{17.080} = 0.232$$

$$V_2 = \frac{2.721}{17.080} = 0.159$$

$$V_3 = \frac{1.900}{17.080} = 0.111$$

$$V_4 = \frac{2.719}{17.080} = 0.159$$

$$V_5 = \frac{2.248}{17.080} = 0.132$$

$$V_6 = \frac{3.533}{17.080} = 0.207$$

Dengan total nilai $S = 17.080$, diperoleh nilai V tertinggi sebesar 0.232 untuk Destinasi A, yang menjadikannya sebagai destinasi wisata prioritas pertama. Seluruh hasil perhitungan dirangkum dalam bentuk tabel dan digunakan sebagai dasar untuk penentuan peringkat akhir dari semua alternatif yang diteliti.

Gambar 1. Peringkat Akhir Destinasi Wisata

Berdasarkan hasil di atas, Destinasi A menjadi prioritas utama pengembangan wisata dengan skor tertinggi (3.960). Hal ini disebabkan oleh nilai maksimum pada hampir semua kriteria, terutama C2–C5. Destinasi F berada di urutan kedua karena memiliki skor tinggi di hampir semua aspek, meskipun popularitas medianya lebih rendah.

Sebaliknya, Destinasi C dan E menempati peringkat terbawah. Meskipun E memiliki skor maksimal pada C2–C4, namun skor rendah pada C1 (keunikan) dan C5 (popularitas) cukup berpengaruh besar karena bobot C1 cukup dominan (0.457). Ini menunjukkan pentingnya keunikan sebagai faktor utama dalam penilaian.

Penggunaan metode WP dengan bobot ROC terbukti mampu memberikan perhitungan yang adil dan mencerminkan pengaruh masing-masing kriteria terhadap hasil akhir secara proporsional. Metode ini

juga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih objektif dan terukur untuk perencanaan strategis pengembangan pariwisata daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa metode *Weighted Product* (WP) dengan pembobotan kriteria menggunakan *Rank Order Centroid* (ROC) mampu memberikan solusi efektif dalam penentuan destinasi wisata prioritas secara objektif dan terukur. Lima kriteria utama yang digunakan keunikan destinasi, aksesibilitas, fasilitas pendukung, potensi ekonomi, dan popularitas di media telah dinilai dan dibobotkan sesuai tingkat kepentingannya. Hasil pembobotan menunjukkan bahwa keunikan destinasi memiliki pengaruh terbesar dalam proses pengambilan keputusan. Melalui tahapan perhitungan WP, diperoleh bahwa Destinasi A memiliki nilai preferensi tertinggi sebesar 0.232, menjadikannya sebagai destinasi yang paling layak diprioritaskan untuk pengembangan. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan kuantitatif seperti WP dan ROC dapat menjadi alat bantu strategis bagi pengambil kebijakan dalam sektor pariwisata untuk menyusun perencanaan yang lebih rasional, transparan, dan berbasis data.

Daftar Pustaka

- [1] Y. Sepriano *et al.*, *Multi Criteria Decision Making (Teori dan Praktik)*. SONPEDIA Publishing Indonesia, 2025.
- [2] G. Mahendra *et al.*, *Implementasi Sistem Pendukung Keputusan: Teori & Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- [3] G. Mahendra *et al.*, *Implementasi Sistem Pendukung Keputusan: Teori & Studi Kasus*. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- [4] R. R. Hadistio, H. Mawengkang, and M. Zarlis, "Application of The MOORA Method and Rank Order Centroid for Admission Recommendation System Power Programmer," *CESS (Journal Comput. Eng. Syst. Sci.)*, vol. 7, no. 1, pp. 253–261, 2022, doi: 10.24114/cess.v7i1.29686.
- [5] Z. H. Ramadhani, N. A. Hasibuan, and D. P. Utomo, "Implementasi Metode MOORA Dengan Pembobotan Rank Order Centroid (ROC) dalam Seleksi Penerimaan Staff Gudang PT. Royal Abadi Sejahtera," *Build. Informatics, Technol. Sci.*, vol. 4, no. 2, pp. 581–587, 2022, doi: 10.47065/bits.v4i2.2073.
- [6] A. Fergina, I. Kharisma, and R. Firmansyah, "Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Panitia Pemilihan Kecamatan Menggunakan Weighted Product Di KPU Kabupaten Sukabumi," *J. CoSciTech (Computer Sci. Inf. Technol.)*, vol. 4, no. 3, pp. 778–787, 2024, doi: 10.37859/coscitech.v4i3.6393.
- [7] P. Hasan and Heru Sutejo, "Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Pelanggan Terbaik Indihome Customer Gathering Menggunakan Metode WP (Studi Kasus: Pt. Telkom Witel Papua)," *Tek. Teknol. Inf. dan Multimed.*, vol. 5, no. 1, pp. 34–40, 2024, doi: 10.46764/teknimedia.v5i1.185.
- [8] V. Teresia, S. A. Arman, and M. Syamsu, "Rekomendasi Karyawan Tetap Menggunakan Metode Weighted Product (WP) pada PT . KB Multifinance Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Sistem Komputer TGD," *J. Teknol. Sist. Inf. dan Sist. Komput. TGD*, vol. 7, no. 1, pp. 57–64, 2024.
- [9] A. Adillah, P. S. Ramadhan, H. Winata, S. Nurarif, and K. Erwansyah, "Sistem Pendukung Keputusan Untuk Rekrutmen Pegawai Digital Marketing Menggunakan Weight Product (WP)," *J-SISKO TECH (Jurnal Teknol. Sist. Inf. dan Sist. Komput. TGD)*, vol. 7, no. 1, pp. 127–137, 2024, doi: 10.53513/jsk.v7i1.9580.
- [10] M. Sutoyo, A. Pradipta, A. Paliling, and N. Miftahurochmah, "Sistem Bantu Penentuan UKT Mahasiswa Dengan Metode Weighted Product," *Indones. J. Bus. Intell.*, vol. 6, no. 2, pp. 71–77, 2023, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.21927/ijubi.v6i2.3679>.

- [11] M. Sutoyo and A. Mangkona, “The selection of SNMPTN applicants using the TOPSIS and rank order centroid (ROC) methods,” *Ilk. J. Ilm.*, vol. 13, no. 3, pp. 272–284, 2021, doi: 10.33096/ilkom.v13i3.936.272-284.
- [12] A. Sumpala, M. Sutoyo, H. Azis, and F. Admojo, “The weighted product method and portfolio assessment in ranking student achievement,” *Ilk. J. Ilm.*, vol. 13, no. 2, pp. 148–154, 2021, doi: 10.33096/ilkom.v13i2.827.148-154.
- [13] M. Sutoyo, “Komparatif Metode Simple Additive Weighting (SAW) dan Weighted Product (WP) dalam Sistem Pendukung Keputusan,” *Bianglala Inform. J. Komput. Dan Inform.*, vol. 12, no. 2, pp. 88–94, 2024.